

ОСОБЕННОСТИ ГЕОХИМИИ И СОСТАВ ПОДЗЕМНЫХ ВОД НЕСКОЛЬКИХ ИЗБРАННЫХ КОЛОДЕЦ ВОКРУГ ВОДОХРАНИЛИЩЕ КАТТАКУРГАНА

¹Тухтаев У.У., ²Киличев Ф.Ф., ³Эсанов И.Т., ⁴Сайфиев Ш.Ш., ⁵Амонова Р.У.

^{1,2,3,4}Научный сотрудник Кафедры ядерной физики и астрономии СамГУ им. Ш.Рашидов

⁵Преподаватель средней школы №31 города Самарканда

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10991772>

Аннотация. В природных водах в настоящее время обнаружено в растворном виде свыше 80 элементов периодической системы Менделеева. Следовательно, подземных вод является природным раствором наиболее распространенными природными водах элементами является хлорсульфат карбонат другие элементы встречаются реже и обычно в небольших количествах.

В настоящей работе приведены комплексные гидрогеохимические и радиоактивных исследования состав природных подземных вод глубинных скважин и колодца. Изученные воды характеризуются преимущественно Ca, Na, SO₄ и Mg, составом с величиной общей минерализации, варьирующей в диапазоне от 450 до 1175 мг/дм³. Геохимические параметры среды изменяются от восстановительных до окислительных с ЕС 638 до 3260 мкСм/см, рН 6.5 – 8.3.

Ключевые слова: гидрогеохимия, индекс загрязнения, катион, анион, диссоциат, радионуклид, гипергенеза, скважина, колодец природный и техногенный радионуклиды.

Введение. В последние годы все больше работ проводится по оценке экологического состояния природных вод в условиях изменяющегося климата. Роль детальных исследований по геохимии природных вод и оценке их качества для целей питьевого водоснабжения населения в мире возрастает.

Токсикологическое влияние природных вод на живые организмы проводится многими исследователями [1-3]. Комплексное изучение состава природных вод показывает, что на поведение химических элементов влияет не только взаимодействие вод с горными породами, но и такие процессы, как растворение, ионный обмен и сорбция-десорбция [4-6].

Подземные воды обеспечивают ~30% водных ресурсов, необходимых для питья, орошения и промышленной деятельности (Wu and Sun, 2016; Chabukdhara et al., 2017), их охрана оказывает краткосрочное и долгосрочное воздействие на стабильность, экономику, здоровье и рост населения. Естественно, качество подземных вод зависит от состава растворенных минералов, образующихся в результате геохимического выветривания и взаимодействия с геологическими материалами (т.е. горными породами и минералами) (Khalid, 2019).

В последние десятилетия наблюдается стремительный рост антропогенного загрязнения в результате чрезмерного применения пестицидов и удобрений, утечки промышленных и коммунальных сточных вод, ненадлежащая утилизация твердых отходов и дорожное движение стали доминирующими факторами ухудшения состояния подземных вод по всему миру (Brindha et al., 2017; Ezugwu et al., 2019), подчеркивая важность мониторинга подземных вод для восстановления водоносных горизонтов и управления ими.

Многочисленные исследования были сосредоточены на выявлении источников растворенных веществ, влияющих на качество подземных вод (Bhuiyan et al., 2016; Patoliya and Sinha, 2017; Rezaei et al., 2019; Sharmin et al., 2020), и подходы, основанные на индексах, широко использовались для установления связи между загрязнением подземных вод и

токсичность (Jahanshahi and Zare, 2015; Sethy et al., 2016; Li et al., 2019; Rahman et al., 2020). Например, встречающиеся в природе и антропогенные микроэлементы были связаны с их накоплением в волосах, зубах и костях человека (Al-Ayadhi et al., 2005; Malara et al., 2016). Некоторые из наиболее токсичных микроэлементов, обычно называемых "тяжелыми металлами", включают хром (Cr), никель (Ni), медь (Cu), цинк (Zn) и свинец (Pb), среди многих других. В последние годы тяжелые металлы стали вызывать озабоченность в системах подземных вод в связи с увеличением забора воды для городских, сельскохозяйственных и промышленных нужд и последующим проникновением загрязненных вод в водоносные горизонты.

Цель исследования – изучение гидрогеохимическое оценка качеств подземных источников водоснабжения на территории водохранилища Каттакургана.

В период экспедиционных работ весеннее месяцы, 2023 года было отобрано 13 проб природных подземных вод из 3 – скважин, 8 – колодца и из исходящий и сходящий каналов водохранилища. Координаты точек отбора проб определяли при помощи спутниковой навигационной системы GPS.

Теоритическая часть – Высокие значения солености и щелочности, которые обычно характеризуют оросительные воды в исследуемом регионе, могут оказывать неблагоприятное воздействие на свойства почвы и ее плодородие (Li et al., 2018). Увеличение концентрации Na^+ может вытеснять Ca^{2+} и Mg^{2+} в почвах, что приводит к снижению проницаемости почвы и циркуляции воздуха в почве (Sahoo and Khaoash, 2020). Мы оценили пригодность проб подземных вод для сельскохозяйственных целей, используя диаграммы USSL и Wilcox США (Лаборатория солености США, 1954; Wilcox, 1955), которые основаны на соотношении поглощения натрия (SAR) и процентного содержания натрия (%Na) в зависимости от электропроводности (EC), соответственно. Уравнения для расчета SAR и %Na следующие:

$$SAR = \frac{Na^+}{\sqrt{\frac{(Mg^{+} + Ca^{+})}{2}}} \quad (1)$$

$$\%Na = \frac{(Na^+ + K^+) \cdot 100}{Mg^{+} + Ca^{+} + Na^+ + K^+} \quad (2)$$

Концентрации всех ионов выражены в миллиэквивалентах на литр (мэкв/л) в уравнениях (1) и (2). Значения $SAR < 10$ и $\%Na < 40$ представляют воду, рекомендованную для сельскохозяйственных целей (Hasan et al., 2020). Диаграмма USSL была использована для оценки пригодности проб грунтовых вод для орошения. Диаграмма USSL разделена на четыре категории для классификации качества воды, которые включают: пресная – полностью пригодная (C1S1); слабосоленая – хорошая (C1S2–C2S2–C2S1); соленая–чистая (C1S3–C2S3–C3S1–C3S2–C3S3); и очень соленый – вредный (C1S4–C2S4–C3S4–C4S4–C4S3–C4S2 –C4S1) (Fallahati et al., 2020), где соленость и щелочность выражаются как C и S соответственно.

Обсуждение экспериментальных результатов – Физико-химических показателей и химический состав природных подземных вод колодца и глубинных скважин вокруг водохранилища Каттакургана представлены в таблице. 5. pH варьировался от 6,05 до 8,3 при среднем значении 7,34 что позволяет предположить, что эти грунтовые воды являются щелочными и слабощелочными. Значения pH поверхностных вод находятся в пределах

допустимого диапазона рН, рекомендованного (ВОЗ 2011) для потребления питьевой воды. Значения электропроводности (ЕС) сильно варьировались в диапазоне от 638 до 3260 мкСм/см при среднем значении 1472 мкСм/см. Эти значения ЕС могут быть связаны с естественными геохимическими процессами, происходящими в пределах исследуемой территории, а также с антропогенной деятельностью. Более высокие значения ЕС согласуются с повышенным уровнем солености подземных вод (Adimalla and Qian 2019). Значения TDS и общей жесткости колебался от 450 до 1175 мг/л при средних значениях 800,1 мг/л соответственно. Только в подземных водах W12 были обнаружены значения TDS превышающие допустимые значения, установленные (ВОЗ 2011) для питьевой воды. Повышенная жесткость, характерная для некоторых местных подземных вод, проявлялась в их повышенных концентрациях Ca^{2+} и Mg^{2+} .

Согласно средним концентрациям растворенных веществ, концентрации катионов в подземных водах следуют в следующем порядке: $Na^+ > Ca^{2+} > Mg^{2+} > K^+$, тогда как концентрации анионов следуют в следующем порядке: $SO_4^{2-} > Cl^- > HCO_3^- > NO_3^- > F^-$ (таблице). Большинство грунтовых вод с мест отбора проб находились в пределах безопасного предела с точки зрения доминирующих анионов, установленного ВОЗ. Кроме того, большинство проб грунтовых вод были ниже максимальных значений концентраций Na^+ , Mg^{2+} и K^+ , рекомендованных ВОЗ для питьевых целей, за исключением проб с участков W8 и W13 по содержанию Mg^{2+} и участков W13 по содержанию K^+ . Однако почти на 50% точки отбора проб в грунтовых водах были обнаружены концентрации Ca^{2+} , превышающие допустимые значения, рекомендованные ВОЗ.

Таблица

Физико-химических показателей и химический состав природных подземных вод колодца и глубинных скважин вокруг водохранилище Каттакургана.

№	рН	ЕС (μ S/cm)	Т ($^{\circ}$ C)	Результаты геохимическое анализ воды (мг/л)							
				F^-	Cl^-	SO_4^-	HCO_3^-	Ca^{2+}	Mg^{2+}	Na^+	K^+
W1	7.8	1085	23.0	0.39	26.48	311.49	28.44	83.69	54.58	65.95	3.15
W2	8.2	668	22.4	0.31	16.42	184.03	42.22	58.99	36.99	37.36	2.87
W3	8.3	1024	26.2	0.72	52.07	277.54	38.40	26.90	12.41	180.20	3.93
W4	7.5	1033	22.1	0.88	60.20	251.90	33.05	101.57	31.53	120.71	5.65
W5	7.2	1150	22.7	0.55	54.43	313.99	48.21	98.28	33.26	108.22	2.94
W6	7.2	2540	26.4	0.79	330.25	710.40	37.78	145.46	55.95	361.88	4.68
W7	7.7	638	22.9	0.41	26.99	146.94	72.42	46.52	19.80	57.38	4.14
W8	7.5	5940	23.6	0.80	587.81	287.07	21.31	441.16	263.77	797.42	20.44
W9	7.6	3260	22.7	1.56	152.67	1073.14	52.87	95.80	93.78	394.44	7.28
W10	7.1	1328	23.8	0.32	35.19	337.49	41.34	141.71	65.91	77.00	5.41
W11	7.1	1355	24.4	0.36	30.31	334.57	59.30	146.94	66.78	76.27	6.76
W12	7.3	1299	24.6	0.22	33.11	510.67	7.022	80.96	55.41	144.58	5.53
W13	7.2	2490	23.0	1.18	126.58	820.90	40.23	225.73	161.62	187.56	24.06

Гидрогеохимические процессы подземных вод – Для определения гидрогеохимических характеристик подземных вод колодца и глубоких скважин была использована трехлинейная диаграмма Пайпера (Piper, 1944). Эта диаграмма основана на ромбовидном поле и двух треугольниках для доминирующих растворенных анионов и катионов, которые в сочетании могут быть использованы для идентификации гидрохимических фаций (например, Back, 1966). Гидрохимические типы подземных вод классифицируются как: А) Магниевый тип, В) Кальциевый тип, С) Натриевый тип, D) Без доминирующего типа, Е) Сульфатный тип, F) Бикарбонатный тип, G) Хлоридный тип.

Гидрохимические фации подземных вод классифицируются как 1) $\text{Ca}^{2+}\text{-Mg}^{2+}\text{-HCO}_3^-$, 2) $\text{Na}^+\text{-Cl}^-$, 3) Смешанные $\text{Ca}^{2+}\text{-Na}^+\text{-HCO}_3^-$, 4) Смешанные $\text{Ca}^{2+}\text{-Mg}^{2+}\text{-Cl}^-$, 5) $\text{Ca}^{2+}\text{-Cl}^-$ и 6) $\text{Na}^+\text{-HCO}_3^-$. Диаграмма Пайпера показывает, что большинство образцов расположены в зонах указывающие на сульфатных, натриевых, и типов соответственно. Кроме того, образцы в основном с $\text{Na}^+\text{-Cl}^-$ и смешанными факции $\text{Ca}^{2+}\text{-Mg}^{2+}\text{-Cl}^-$ и $\text{Ca}^{2+}\text{-Cl}^-$ соответственно на рисунке.

Заключение – Мы проанализировали химический состав, качество и загрязнение тяжелыми металлами подземных вод вокруг водохранилище Каттакургана. Исследуемый территория является быстро растущего населения и расположен в регионе северном часты добычей редких металлов и уран, где наблюдается рост сельскохозяйственной и промышленной активности.

Диаграмма Пайпер ресурсов подземных вод на исследуемой территории.

В то время как общее качество подземных вод для питьевых целей было сгруппировано в категории от отличного до хорошего и от хорошего до удовлетворительного для категорий для орошения. Химический состав подземных вод реки и Каттакурганского водохранилища отражает сочетание источников и процессов, включая инфильтрацию речной воды и растворение минералов и удобрений, фильтраты твердых отходов, которые проникают в грунтовые воды и смешиваются с ними.

REFERENCES

1. Labidi S., Dachraoui M., Mahjoubi H., Lemaitre N., Salah R.B., Mtimet S. Natural radioactive nuclides in some Tunisian thermo-mineral springs // Journal of Environmental Radioactivity. – 2002. – V. 62. – PP. 87–96.
2. Lin C.-C., Chu T.-C., Huang Y.-F. Variations of U/Th-series nuclides with associated chemical factors in the hot spring area of northern Taiwan // Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. – 2003. – V. 258. – No. 2. – PP. 281–286.

3. Салибаева З.Н. Распределение микроэлементов в водах основных рек Таджикистана // Наука и новые технологии. – 2013. – № 7. – С. 35-42.
4. Guo H., Zhao W., Li H., Xiu W., Shen J. High radionuclides in groundwater of an inland basin from Northwest China: Origin and fate // ACS Earth Space Chem. - 2018. – V. 25. – P. 33.
5. Dhurandhar A.P., Ranjan R. Imaging and integration of hydrogeochemical data for characterization of groundwater quality around Jabalpur, India // Bulletin of Engineering Geology and the Environment. – 2019.
6. Zhang P., Cheng H., Liu W., Mo L., Li X., Ning Y., Ji M., Zong B., Zhao C. Geochemical and isotopic (U, Th) variations in lake waters in the Qinghai Lake Basin, Northeast Qinghai-Tibet Plateau, China: origin and paleoenvironmental implications // Arabian Journal of Geosciences. – 2019. – V. 12. – P. 92.